

Это версия страницы <http://aldebaran.com.ru/publications/7764> из кеша Google. Она представляет собой снимок страницы по состоянию на 13 янв 2016 18:12:59 GMT.

Текущая страница за прошедшее время могла измениться. [Подробнее](#)

[Полная версия](#) [Текстовая версия](#) [Просмотреть исходный код](#)

Совет. Чтобы искать на странице, нажмите **Ctrl+F** или **⌘-F** (для MacOS) и введите запрос в поле поиска.

[Aldebaran](#)

- [Отрасли права](#)

[Іноземні мови](#) [Інформаційне право](#) [Історія держави і права](#) [Історія держави і права зарубіжних країн](#) [Історія політичних і правових вчень](#) [Аграрне право](#) [Адвокатура](#) [Адміністративне право](#) [Адміністративне процесуальне право](#) [Воєнне право](#) [Господарське право](#) [Господарське процесуальне право \(Арбітражне\)](#) [Дисертації](#) [Екологічне право](#) [Економічна теорія](#) [Естетика](#) [Етика юриста](#) [Житлове право](#) [Законодавство про освіту](#) [Земельне право](#) [Конституційне право](#) [Конституційне право зарубіжних країн](#) [Конфліктологія](#) [Криміналістика](#) [Кримінальне виконавче право \(пенітенціарне\)](#) [Кримінальне право](#) [Кримінальне процесуальне право](#) [Кримінологія](#) [Культурологія](#) [Логіка](#) [Міжнародне приватне право](#) [Міжнародне публічне право](#) [Медицинське право](#) [Методичні рекомендації](#) [Митне право](#) [Муніципальне право](#) [Нотаріат](#) [Оперативно-розшукова діяльність](#) [Періодичні видання](#) [Податкове право](#) [Політологія](#) [Право соціального забезпечення](#) [Правова статистика](#) [Прокуратура](#) [Різне](#) [Релігійне та канонічне право](#) [Римське право](#) [Риторика](#) [Сімейне право](#) [Страхове право](#) [Судова медицина](#) [Судова психіатрія](#) [Судоустрій](#) [Теорія держави і права](#) [Транспортне право](#) [Трудове право](#) [Філософія](#) [Філософія права](#) [Фінансове право](#) [Цивільне право](#) [Цивільне процесуальне право](#) [Юридична психологія](#)

[Brand](#)

Отрасли

- [Іноземні мови](#)
- [Інформаційне право](#)
- [Історія держави і права](#)
- [Історія держави і права зарубіжних країн](#)
- [Історія політичних і правових вчень](#)
- [Аграрне право](#)
- [Адвокатура](#)
- [Адміністративне право](#)
- [Адміністративне процесуальне право](#)
- [Воєнне право](#)
- [Господарське право](#)
- [Господарське процесуальне право \(Арбітражне\)](#)
- [Дисертації](#)
- [Екологічне право](#)
- [Економічна теорія](#)
- [Естетика](#)
- [Етика юриста](#)
- [Житлове право](#)
- [Законодавство про освіту](#)
- [Земельне право](#)
- [Конституційне право](#)
- [Конституційне право зарубіжних країн](#)
- [Конфліктологія](#)
- [Криміналістика](#)

- [Кримінальне виконавче право \(пенітенціарне\)](#)
- [Кримінальне право](#)
- [Кримінальне процесуальне право](#)
- [Кримінологія](#)
- [Культурологія](#)
- [Логіка](#)
- [Міжнародне приватне право](#)
- [Міжнародне публічне право](#)
- [Медицинське право](#)
- [Методичні рекомендації](#)
- [Митне право](#)
- [Муніципальне право](#)
- [Нотаріат](#)
- [Оперативно-розшукова діяльність](#)
- [Періодичні видання](#)
- [Податкове право](#)
- [Політологія](#)
- [Право соціального забезпечення](#)
- [Правова статистика](#)
- [Прокуратура](#)
- [Різне](#)
- [Релігійне та канонічне право](#)
- [Римське право](#)
- [Риторика](#)
- [Сімейне право](#)
- [Страхове право](#)
- [Судова медицина](#)
- [Судова психіатрія](#)
- [Судоустрій](#)
- [Теорія держави і права](#)
- [Транспортне право](#)
- [Трудове право](#)
- [Філософія](#)
- [Філософія права](#)
- [Фінансове право](#)
- [Цивільне право](#)
- [Цивільне процесуальне право](#)
- [Юридична психологія](#)

[Свернуть](#)

Правовая регламентация взаимодействия частных детективных и охранных структур с правоохранительными органами в предупреждении преступлений и проблемы ее совершенствования

Диссертация: [Правовые и организационные основы деятельности частных детективных и](#)

Анализ исторического отечественного и зарубежного опыта профилактики и борьбы с преступностью, а также проблем взаимодействия государственных и общественных структур в области предупреждения преступлений позволяет сделать следующий вывод: “координация, согласованное взаимодействие содержат большой организационный потенциал, создавая объективные условия для умножения сил противодействия преступности, взаимного контроля субъектов координации, повышения их ответственности за поддержание правопорядка. ... ни одно, даже самое

богатое государство, субсидировавшее крупные вложения в программы борьбы с преступностью на базе оснащения судебных, полицейских органов, не имело успеха без поддержки населения. Криминальная ситуация в США, ФРГ, Японии и в некоторых других западных странах начала стабилизироваться лишь с налаживанием сотрудничества специальных правоохранительных служб и самодеятельных форм общественности, поощряемых правительством”.

/>

Законодательство Российской Федерации, регламентирующее частную детективную и охранную деятельность, в частности ст. 3 Закона Российской Федерации “О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации”, предоставляет право предприятиям, осуществляющим частную детективную и охранную деятельность, “содействовать правоохранительным органам в обеспечении правопорядка, в том числе на договорной основе”. Таким образом, взаимодействие и сотрудничество частных детективных и охранных структур с правоохранительными органами “строится на двухсторонней основе” :

1. К компетенции органов внутренних дел России законодательно отнесены права выдавать, продлевать срок действия и аннулировать специальные разрешения (лицензии) на частную детективную и охранную деятельность частным детективам и охранникам, осуществлять контроль за деятельностью частных детективных и (или) охранных предприятий, организаций с особыми уставными задачами, действующими на соответствующей территории Российской Федерации. Органами внутренних дел выдаются сертификаты, подтверждающие право приобретения частными детективными и охранными структурами во временное пользование специальных средств, оружия и боеприпасов по месту их учреждения;

2. Частные детективные и охранные структуры, “в процессе осуществления особой уставной”, другими словами, частной детективной и охранной деятельности, непосредственно в целях защиты граждан, предприятий, учреждений, организаций негосударственных форм собственности, нередко получают доступ к информации, представляющий интерес для правоохранительных органов.

В целях придания полновесной правовой основы взаимодействия и сотрудничества частных детективных и охранных структур и правоохранительных органов по предупреждению преступлений необходимо внести дополнения, позволяющие законодательно регламентировать указанные правоотношения. Полагаем целесообразным внести следующие дополнения в ст. 3

Закона Российской Федерации “О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации” :

Частным детективным и охранным структурам предоставляется право содействовать государственным правоохранительным структурам, в том числе на основе договоров о взаимодействии и сотрудничестве по охране общественного порядка и безопасности, проведения совместных рейдов по предупреждению преступлений, по борьбе с угонами и кражами автотранспорта, по обеспечению правопорядка во время проведения групповых, массовых мероприятий, по обмену оперативной информацией о криминогенной обстановке на обслуживаемой территории.

В соответствии с п. 1 ст. 7 Закона Российской Федерации “О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации” частным детективам “запрещается скрывать от правоохранительных органов ставшие им известными факты готовящихся или совершенных преступлений”. Указанную правовую норму следует понимать как “необходимость информационного обмена” между частными детективными и охранными структурами и правоохранительными органами о всех фактах подготавливаемых или совершенных преступлений. Таким образом, при осуществлении частной детективной деятельности может возникнуть ситуация, при которой интересы клиента субъекта частной детективной (сыскной) деятельности и интересы государственных правоохранительных структур входят в противоречия. При возникновении такого рода ситуации, частный детектив, как представитель негосударственной правоохранительной структуры, “должен отдать приоритет” интересам правоохранительных органов. Представляется необходимым, что при заключении договора с клиентом, субъект (юридическое лицо) частной детективной и (или) охранной деятельности в обязательном порядке должен письменно оговаривать возможность возникновения подобного рода ситуаций.

Частная охранная деятельность. “В целях охраны разрешается предоставление следующих услуг:

- 1) защита жизни и здоровья граждан;
- 2) охрана имущества собственников, в том числе при его транспортировке;
- 3) проектирование, монтаж и эксплуатация средств охранно-пожарной сигнализации;
- 4) консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств;
- 5) обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий” .

Осуществление данного рода мероприятий подразумевает под собой ответственность частной детективной и охранной организации при выявлении преступного посягательства на охраняемый объект клиента. Не существует также и нормативно регламентированного порядка действий частной детективной и охранной организации в указанном случае. Возникает объективная необходимость восполнить выявленный законодательный пробел. Полагаем целесообразным внести следующие дополнения в ст. 11 Закона Российской Федерации “О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации” :

“В случае проникновения в охраняемое помещение клиента и (или) причинения ущерба имуществу или его кражи, частная детективная и охранная организация обязана незамедлительно сообщить об этом факте в государственные правоохранительные органы и клиенту. При этом сотрудники частной детективной и охранной организации обязаны принять все возможные меры для обнаружения преступников и похищенного имущества. До прибытия представителей органов предварительного дознания и следствия они охраняют место

происшествия”.

Не регламентированы законодательно и случаи, при которых клиент первым обнаружит пропажу или повреждение охраняемого и защищаемого частной детективной и охранной организацией имущества. Полагаем целесообразным восполнить данный пробел внесением следующих дополнений в ст. 11 Закона Российской Федерации “О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации” :

“В случае обнаружения клиентом частной детективной и охранной организации факта пропажи или повреждения имущество необходимо незамедлительно сообщить об этом факте в государственные правоохранительные органы и частную детективную и охранную организацию, осуществляющую охрану и защиту данного имущества. При этом клиент предоставляет заявление о причиненном ущербе.

Возмещение клиенту причиненного по вине частного детективного и охранного предприятия ущерба производится по постановлению органов следствия или приговору суда, установившего факт кражи, а также факт уничтожения или повреждения имущества”.

В случае обнаружения виновных лиц имущественный ущерб взыскивается с них частной детективной и охранной организацией. При возвращении государственными правоохранительными органами клиенту частного детективного и охранного предприятия похищенных материальных ценностей присутствие представителей частного детективного и охранного предприятия обязательно. При возвращении клиенту частного детективного и охранного предприятия похищенных материальных ценностей присутствие представителей государственных правоохранительных органов обязательно.

Стоимость возвращенных материальных ценностей исключается из общей суммы иска, предъявленного клиентом, а ранее оплаченная сумма за эти ценности подлежит возврату частному детективному и охранному предприятию. Если часть возвращенных материальных ценностей окажется поврежденной, об этом составляется акт с участием представителей клиента и частной детективной и охранной организации, а также компетентных лиц для определения процента годности указанных материальных ценностей. В этом случае частная детективная и охранная организация обязана возместить клиенту размер уценки.

Не предусмотрены и случаи освобождения частной детективной и охранной организации от ответственности за утрату или порчу имущества клиента. Полагаем целесообразным сделать это следующим образом:

Частная детективная и охранная организация освобождается от ответственности за утрату или порчу имущества клиента лишь в тех случаях, когда докажет отсутствие своей вины.

Частная детективная и охранная организация не несет ответственности:

- 1) за имущественный ущерб, причиненный стихийными бедствиями;
- 2) за кражу, а также хищение ценностей, совершенное путем грабежа или при разбойном нападении, денежных средств, оставленных в охраняемом помещении, сверх сумм, которые фирма вправе была оставить на охраняемом частной детективной и охранной организацией объекте клиента, а также в случаях, когда денежные средства хранились не в сейфе или металлическом шкафу (ящике), прикрепленном к полу;
- 3) за оставленное в охраняемом помещении личное имущество работников организации-клиента;
- 4) за ущерб, причиненный преступником внутри охраняемого помещения, если он проник в это

помещение до его закрытия

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)

Диссертация: [Правовые и организационные основы деятельности частных детективных и охранных структур по предупреждению преступлений](#) / Зульфугарзаде Т.Э.. – Москва, 1998. – 160 с.

Отрасли права [Іноземні мови](#) [Інформаційне право](#) [Історія держави і права](#) [Історія держави і права зарубіжних країн](#) [Історія політичних і правових вчень](#) [Аграрне право](#) [Адвокатура](#) [Адміністративне право](#) [Адміністративне процесуальне право](#) [Воєнне право](#) [Господарське право](#) [Господарське процесуальне право \(Арбітражне\)](#) [Дисертації](#) [Екологічне право](#) [Економічна теорія](#) [Естетика](#) [Етика юриста](#) [Житлове право](#) [Законодавство про освіту](#) [Земельне право](#) [Конституційне право](#) [Конституційне право зарубіжних країн](#) [Конфліктологія](#) [Криміналістика](#) [Кримінальне виконавче право \(пенітенціарне\)](#) [Кримінальне право](#) [Кримінальне процесуальне право](#) [Кримінологія](#) [Культурологія](#) [Логіка](#) [Міжнародне приватне право](#) [Міжнародне публічне право](#) [Медицинське право](#) [Методичні рекомендації](#) [Митне право](#) [Муніципальне право](#) [Нотаріат](#) [Оперативно-розшукова діяльність](#) [Періодичні видання](#) [Податкове право](#) [Політологія](#) [Право соціального забезпечення](#) [Правова статистика](#) [Прокуратура](#) [Різне](#) [Релігійне та канонічне право](#) [Римське право](#) [Риторика](#) [Сімейне право](#) [Страхове право](#) [Судова медицина](#) [Судова психіатрія](#) [Судоустрій](#) [Теорія держави і права](#) [Транспортне право](#) [Трудове право](#) [Філософія](#) [Філософія права](#) [Фінансове право](#) [Цивільне право](#) [Цивільне процесуальне право](#) [Юридична психологія](#)

Правовая регламентация взаимодействия частных детективных и охранных структур с правоохранительными органами в предупреждении преступлений и проблемы ее совершенствования

Диссертация: Правовые и организационные основы деятельности частных детективных и охранных структур по предупреждению преступлений (/thesis/7764) / Зульфугарзаде Т.Э.. – Москва, 1998. – 160 с.

Анализ исторического отечественного и зарубежного опыта профилактики и борьбы с преступностью, а также проблем взаимодействия государственных и общественных структур в области предупреждения преступлений позволяет сделать следующий вывод:
“координация, согласованное взаимодействие содержат большой организационный

потенциал, создавая объективные условия для умножения сил противодействия преступности, взаимного контроля субъектов координации, повышения их ответственности за поддержание правопорядка. ... ни одно, даже самое богатое государство, субсидировавшее крупные вложения в программы борьбы с преступностью на базе оснащения судебных, полицейских органов, не имело успеха без поддержки населения. Криминальная ситуация в США, ФРГ, Японии и в некоторых других западных странах начала стабилизироваться лишь с налаживанием сотрудничества специальных правоохранительных служб и самодеятельных форм общественности, поощряемых правительством”.

/>

Законодательство Российской Федерации, регламентирующее частную детективную и охранную деятельность, в частности ст. 3 Закона Российской Федерации “О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации” , предоставляет право предприятиям, осуществляющим частную детективную и охранную деятельность, “содействовать правоохранительным органам в обеспечении правопорядка, в том числе на договорной основе” . Таким образом, взаимодействие и сотрудничество частных детективных и охранных структур с правоохранительными органами “строится на двухсторонней основе” :

1. К компетенции органов внутренних дел России законодательно отнесены права выдавать, продлевать срок действия и аннулировать специальные разрешения (лицензии) на частную детективную и охранную деятельность частным детективам и охранникам, осуществлять контроль за деятельностью частных детективных и (или) охранных предприятий, организаций с особыми уставными задачами, действующими на соответствующей территории Российской Федерации. Органами внутренних дел выдаются сертификаты, подтверждающие право приобретения частными детективными и охранными структурами во временное пользование специальных средств, оружия и боеприпасов по месту их учреждения;

2. Частные детективные и охранные структуры, “в процессе осуществления особой уставной” , другими словами, частной детективной и охранной деятельности, непосредственно в целях защиты граждан, предприятий, учреждений, организаций негосударственных форм собственности, нередко получают доступ к информации, представляющий интерес для правоохранительных органов.

В целях придания полновесной правовой основы взаимодействия и сотрудничества частных детективных и охранных структур и правоохранительных органов по предупреждению преступлений необходимо внести дополнения, позволяющие законодательно регламентировать указанные правоотношения. Полагаем целесообразным внести следующие дополнения в ст. 3 Закона Российской Федерации “О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации” :

Частным детективным и охранным структурам предоставляется право содействовать государственным правоохранительным структурам, в том числе на основе договоров о взаимодействии и сотрудничестве по охране общественного порядка и безопасности, проведения совместных рейдов по предупреждению преступлений, по борьбе с угонами и кражами автотранспорта, по обеспечению правопорядка во время проведения групповых, массовых мероприятий, по обмену оперативной информацией о криминогенной обстановке на обслуживаемой территории.

В соответствии с п. 1 ст. 7 Закона Российской Федерации “О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации” частным детективам “запрещается скрывать от правоохранительных органов ставшие им известными факты готовящихся или совершенных преступлений”. Указанную правовую норму следует понимать как “необходимость информационного обмена” между частными детективными и охранными структурами и правоохранительными органами о всех фактах подготавливаемых или совершенных преступлений. Таким образом, при осуществлении частной детективной деятельности может возникнуть ситуация, при которой интересы клиента субъекта частной детективной (сыскной) деятельности и интересы государственных правоохранительных структур входят в противоречия. При возникновении такого рода ситуации, частный детектив, как представитель негосударственной правоохранительной структуры, “должен отдать приоритет” интересам правоохранительных органов. Представляется необходимым, что при заключении договора с клиентом, субъект (юридическое лицо) частной детективной и (или) охранной деятельности в обязательном порядке должен письменно оговаривать возможность возникновения подобного рода ситуаций.

Частная охранная деятельность. “В целях охраны разрешается предоставление следующих услуг:

- 1) защита жизни и здоровья граждан;
- 2) охрана имущества собственников, в том числе при его транспортировке;
- 3) проектирование, монтаж и эксплуатация средств охранно-пожарной сигнализации;
- 4) консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств;
- 5) обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий” .

Осуществление данного рода мероприятий подразумевает под собой ответственность частной детективной и охранной организации при выявлении преступного посягательства на охраняемый объект клиента. Не существует также и нормативно регламентированного порядка действий частной детективной и охранной организации в указанном случае. Возникает объективная необходимость восполнить выявленный законодательный пробел. Полагаем целесообразным внести следующие дополнения в ст. 11 Закона Российской Федерации “О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации” :

“В случае проникновения в охраняемое помещение клиента и (или) причинения ущерба имуществу или его кражи, частная детективная и охранная организация обязана незамедлительно сообщить об этом факте в государственные правоохранительные органы и клиенту. При этом сотрудники частной детективной

и охранной организации обязаны принять все возможные меры для обнаружения преступников и похищенного имущества. До прибытия представителей органов предварительного дознания и следствия они охраняют место происшествия”.

Не регламентированы законодательно и случаи, при которых клиент первым обнаружит пропажу или повреждение охраняемого и защищаемого частной детективной и охранной организацией имущества. Полагаем целесообразным восполнить данный пробел внесением следующих дополнений в ст. 11 Закона Российской Федерации “О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации” :

“В случае обнаружения клиентом частной детективной и охранной организации факта пропажи или повреждения имущество необходимо незамедлительно сообщить об этом факте в государственные правоохранительные органы и частную детективную и охранную организацию, осуществляющую охрану и защиту данного имущества. При этом клиент предоставляет заявление о причиненном ущербе.

Возмещение клиенту причиненного по вине частного детективного и охранного предприятия ущерба производится по постановлению органов следствия или приговору суда, установившего факт кражи, а также факт уничтожения или повреждения имущества”.

В случае обнаружения виновных лиц имущественный ущерб взыскивается с них частной детективной и охранной организацией. При возвращении государственными правоохранительными органами клиенту частного детективного и охранного предприятия похищенных материальных ценностей присутствие представителей частного детективного и охранного предприятия обязательно. При возвращении клиенту частного детективного и охранного предприятия похищенных материальных ценностей присутствие представителей государственных правоохранительных органов обязательно.

Стоимость возвращенных материальных ценностей исключается из общей суммы иска, предъявленного клиентом, а ранее оплаченная сумма за эти ценности подлежит возврату частному детективному и охранному предприятию. Если часть возвращенных материальных ценностей окажется поврежденной, об этом составляется акт с участием представителей клиента и частной детективной и охранной организации, а также компетентных лиц для определения процента годности указанных материальных ценностей. В этом случае частная детективная и охранная организация обязана возместить клиенту размер уценки.

Не предусмотрены и случаи освобождения частной детективной и охранной организации от ответственности за утрату или порчу имущества клиента. Полагаем целесообразным сделать это следующим образом:

Частная детективная и охранный организация освобождается от ответственности за утрату или порчу имущества клиента лишь в тех случаях, когда докажет отсутствие своей вины.

Частная детективная и охранный организация не несет ответственности:

- 1) за имущественный ущерб, причиненный стихийными бедствиями;
- 2) за кражу, а также хищение ценностей, совершенное путем грабежа или при разбойном нападении, денежных средств, оставленных в охраняемом помещении, сверх сумм, которые фирма вправе была оставить на охраняемом частной детективной и охранный организацией объекте клиента, а также в случаях, когда денежные средства хранились не в сейфе или металлическом шкафу (ящике), прикрепленном к полу;
- 3) за оставленное в охраняемом помещении личное имущество работников организации-клиента;
- 4) за ущерб, причиненный преступником внутри охраняемого помещения, если он проник в это помещение до его закрытия

1	2 (/publications/7764/page/2)	3 (/publications/7764/page/3)
4 (/publications/7764/page/4)		

Правовая регламентация взаимодействия частных детективных и охранных структур с правоохранительными органами в предупреждении преступлений и проблемы ее совершенствования - Страница 2

Диссертация: Правовые и организационные основы деятельности частных детективных и охранных структур по предупреждению преступлений (/thesis/7764) / Зульфугарзаде Т.Э.. – Москва, 1998. – 160 с.

5) за кражу, совершенную из витрин магазинов, ателье и т.п. выставленных товаров и изделий при отсутствии описи этих товаров и изделий;

6) за кражу материальных ценностей, если органами следствия или судом будет установлено, что они совершены в связи с не включением ответственным работником организации-клиента охранной сигнализации, несдачей

помещений под охрану или несообщением ответственным работником организации-клиента частной детективной и охранной организации о неисправности сигнализации;

7) за кражу материальных ценностей при невыполнении предприятием-клиентом в установленные двусторонним актом сроки требований по техническому укреплению охраняемых помещений, если это послужило условием совершения преступления.

Процесс обеспечения частной детективной и охранной организацией сохранности перевозимых в пределах Российской Федерации грузов клиента, представляется регламентировать следующим образом:

В целях выполнения условий договора обеспечения безопасности сохранности перевозимых в пределах Российской Федерации грузов клиента частной детективной и охранной организации необходимо: обеспечить надежную охрану груза независимо от его количества; сохранять в строгой тайне характер груза, пункты его отправления и назначения с целью охраны коммерческой тайны и предотвращения ее утечки; задерживать лиц, пытающихся посягнуть или посягающих на охраняемый груз, и отражать возможные нападения.

При этом частная детективная и охранный организация обязуется:

- осуществлять проверку безопасности предполагаемого маршрута движения груза клиента;
- проводить мероприятия по снижению возможности преступных посягательств на перевозимый груз клиента во время его транспортировки;
- устанавливать факты и источники утечки информации о перевозимом грузе клиента, маршруте его движения, способах охраны, предусмотренных мерах безопасности и принятие соответствующих мер;
- участвовать в подборе оптимального варианта использования тех или иных видов транспортных средств и обслуживающего их персонала для более безопасной доставки груза клиента к месту назначения;
- осуществить подбор оптимального количества сотрудников для обеспечения безопасности груза клиента во время транспортировки, запланированных стоянок, перегрузок, а также возможных аварийных и иных экстремальных ситуаций;
- осуществлять постоянный контроль за перевозкой груза клиента и, в случае необходимости, организовывать помощь.

Отсутствие нормативного обеспечения деятельности частных детективных и охранных организаций, осуществляемой, в частности, “в целях обеспечения порядка в местах проведения массовых мероприятий” делают необходимой детальное изучение данной проблемы. Как правило, обязанность обеспечения безопасности в местах проведения массовых мероприятий (праздничные шествия, политические и экономические акции, выставки, конференции и т.п.) возлагается на правоохранительные органы. В указанном случае, частные детективные и охранные структуры являются “дополнительным, вспомогательным звеном, в общей цепи превентивных мер безопасности”. Лишь в более узком понимании термина “массовые”, иными словами, групповые мероприятия могут обеспечиваться посредством привлечения исключительно частных детективных и охранных структур. В обоих случаях, частные детективные и охранные структуры обязаны координировать свои действия с правоохранительными органами. При этом целью координации должно являться объединение усилий частных охранно-сыскных

структур и правоохранительных органов для “решения конкретных, вытекающих из состояния законности задач борьбы с преступностью и иными правонарушениями, обеспечение реализации требований законности, где каждый участник координируемой деятельности ... действует в пределах своей компетенции, используя свои методы и средства” . Полагаем целесообразным внести следующие дополнения в п. 5 ч. 2 ст. 3 Закона Российской Федерации “О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации” :

При обеспечения порядка в местах проведения групповых, массовых мероприятий, руководители частных детективных и охранных структур должны выполнять следующие функциональные обязанности:

- 1) координировать действия частной детективной и охранной структуры с правоохранительными органами, осуществляющими постоянное обеспечение порядка в месте проведения групповых, массовых мероприятий;
- 2) согласовывать действия с расположенными поблизости правоохранительными органами;
- 3) определять порядок проведения данного мероприятия и контингент приглашенных на него участников;
- 4) выяснять и выявлять возможные причины совершения противоправных действий участниками конкретного мероприятия и принимать соответствующие контрмеры;
- 5) производить оптимальную расстановку имеющихся сил и средств с учетом особенностей места проведения мероприятия;
- 6) заблаговременно проводить соответствующую дополнительную подготовку сотрудников частной детективной и охранной структуры;
- 7) организовывать, в случае необходимости, привлечение дополнительных сил и средств;
- 8) оказывать помощь сотрудникам частной детективной и охранной структуры в обеспечении безопасности при проведении группового, массового мероприятия;
- 9) не сообщать посторонним заранее об участии своей частной детективной и охранной структуры в групповом, массовом мероприятии;
- 10) перед началом группового, массового мероприятия провести осмотр помещений и местности, знать основные и запасные выходы; принять решительные меры к ограничению доступа посторонних лиц.

При проведении частных детективных и охранных мероприятий по предупреждению преступлений нередко используются оперативные охранно-сыскные подразделения, так называемые оперативные группы немедленного

реагирования, сущность и назначения которых сегодня не регламентирована. К задачам, возлагаемым на оперативные группы немедленного реагирования принято относить: “усиление имеющихся постов охраны при получении информации о готовящемся нападении на клиента или охраняемый объект; обеспечение безопасности объекта в случае совершения преступного посягательства; помощь при проведении особо сложных перевозок коммерческих грузов и т.п.” .

Оперативная группа немедленного реагирования имеет следующий основной состав: старший дежурной группы немедленного реагирования; помощник старшего дежурной группы немедленного реагирования; дежурные охранники; дежурный частный детектив; дежурный кинолог; дежурный водитель. В зависимости от условий, при которых частная детективная и охранная организация осуществляет свои уставные задачи, в состав оперативной группы (групп) могут включаться и некоторые другие специалисты в области негосударственной правоохранительной деятельности, например, при наличии соответствующей необходимости, в состав группы немедленного реагирования может быть включен приглашенный, на основании договора, адвокат, нотариус и т.п..

Полагаем целесообразным введение следующего определения: Оперативная группа немедленного реагирования - специальное подразделение частной детективной и охранной организации, создаваемое для решения задач оперативного характера при возникновении неординарных ситуаций, связанных с осуществлением частной детективной и охранной деятельности.

Частная детективная (сыскная) деятельность. “В целях сыска разрешается предоставление следующих услуг:

1) сбор сведений по гражданским делам на договорной основе с участниками процесса;

2) изучение рынка, сбор информации для деловых переговоров, выявление некредитоспособных или ненадежных деловых партнеров;

Brand
3) установление обстоятельств неправомерного использования в предпринимательской деятельности фирменных знаков и наименований, недобросовестной конкуренции, а также разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну;

4) выяснение биографических и других данных об отдельных гражданах (с их письменного согласия) при заключении ими трудовых и иных контрактов;

5) поиск без вести пропавших граждан;

6) поиск утраченного гражданами или предприятиями, учреждениями, организациями имущества;

7) сбор сведений по уголовным делам на договорной основе с участниками процесса. В течение суток с момента заключения контракта с клиентом на сбор таких сведений частный детектив обязан письменно уведомить об этом лицо, производящее дознание, следователя, прокурора или суд, в чьем производстве находится уголовное дело” .

Статус частного детектива в России определяется следующим образом: “Частным детективом признается гражданин Российской Федерации, получивший” в установленном Законом Российской Федерации "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" порядке лицензию на частную сыскную деятельность и выполняющий услуги, перечисленные в ч. 2 ст. 3 указанного Закона .

При этом законодатель вносит следующее ограничение: “Сыскная деятельность должна быть основным видом занятости частного детектива, совмещение ее с государственной службой либо с выборной оплачиваемой должностью в общественных объединениях не разрешается” .

В ходе осуществления частной сыскной деятельности частному детективу разрешается “устный опрос граждан и должностных лиц (с их согласия), наведение справок, изучение предметов и документов (с письменного согласия их владельцев), внешний осмотр строений, помещений и других объектов, наблюдение для получения необходимой информации в целях оказания сыскных услуг. При осуществлении частной сыскной деятельности допускается использование видео- и аудиозаписи, кино- и фотосъемки, технических и иных сре

[1 \(/publications/7764/page/1\)](/publications/7764/page/1)

[2](/publications/7764/page/2)

[3 \(/publications/7764/page/3\)](/publications/7764/page/3)

[4 \(/publications/7764/page/4\)](/publications/7764/page/4)

Правовая регламентация взаимодействия частных детективных и охранных структур с правоохранительными органами в предупреждении преступлений и проблемы ее совершенствования - Страница 3

Диссертация: Правовые и организационные основы деятельности частных детективных и охранных структур по предупреждению преступлений (/thesis/7764) / Зульфугарзаде Т.Э.. – Москва, 1998. – 160 с.

Большое внимание при организации охраны объектов должно уделяться безопасности прилегающих территорий, зон, ближайших объектов. По данным специалистов в области частной детективной и охранный деятельности, современный преступный мир обладает значительными финансовыми средствами, хорошо оснащен техникой и имеет широкие международные связи.

Сотрудники детективных служб негосударственных предприятий, организаций “должны иметь четкие представления по следующим основным вопросам:

- кто проживает по соседству с охраняемым частной детективной и охранный структурой объектом;
- имеются ли в этой части города другие охраняемые частными детективными и (или) охранными структурами предприятия, учреждения, организации;
- могут ли злоумышленники незаметно покинуть охраняемый частной детективной и охранный структурой объект в дневное и ночное время;
- останавливают ли сотрудники патрульно-постовой службы правоохранительных органов подозрительных лиц, появляющихся в зоне охраняемого объекта в ночное время;

- как далеко расположено отделение милиции и какое количество времени потребуется его сотрудникам, чтобы прибыть на данный объект в случае получения сигнала тревоги или телефонного звонка, содержащего срочные просьбы” .

На основании изложенных выше фактов, полагаем целесообразным внести следующие дополнения в ст. 14 Закона Российской Федерации “О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации” :

Ст. 5 Закона Российской Федерации “О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации” допускает в ходе частной сыскной деятельности наблюдение для получения необходимой информации в целях оказания сыскных услуг. За указанным, внешне безобидным, на первый взгляд, термином, скрыта достаточно опасная сущность данного метода и его последствий. На современном этапе технического развития электронных и оптических средств наружного наблюдения, используемых в практической деятельности детективных (сыскных) структур, при отсутствии должной законодательной регламентации наблюдения, при наличии недобросовестности со стороны лиц, осуществляющих детективные (сыскные) мероприятия, метод наблюдения может быть превращен в “эффективное средство морально-психологического давления” .

На наш взгляд, ст.3 Закона РФ “О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации” необходимо дополнительно переработать и включить в нее нормы, регламентирующие порядок и ограничения в процессе использования частными детективами (сыщиками) методов наблюдения, а также ввести в УК РФ и Кодекс РСФСР об административных правонарушениях дополнительные виды ответственности за нарушение неприкосновенности личной жизни и (или) жилища граждан.

При осуществлении частной сыскной и охранной деятельности допускается проводить работу с населением, проживающим или работающим вблизи охраняемых частной детективной и охранной структурой объектов.

Немаловажными являются нормативные документы, строго регламентирующие последовательность действий сотрудников негосударственных правоохранительных организацией в случаях противоправных посягательств в отношении жизни, здоровья и имущества клиентов. Полагаем целесообразным внести следующие дополнения в ст. 11 Закона Российской Федерации “О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации” :

В случаях противоправных посягательств в отношении жизни, здоровья и имущества клиентов сотрудники частной детективной и охранной структуры обязаны “четко контролировать следующие, весьма важные для последующего расследования и поиска злоумышленников обстоятельства:

- ни одна из возможных улики не должна исчезнуть или претерпеть какие-либо изменения;
- ни одно из присутствующих лиц не должно покидать охраняемый объект (за исключением нуждающихся в медицинской помощи);
- никто из посторонних лиц (за исключением сотрудников государственных правоохранительных органов) не должен входить, вторгаться, въезжать и т.п. в помещение;
- не следует делать никаких заявлений для средств массовой информации без консультаций с адвокатом, пока государственные правоохранительные органы не выполнят всех предусмотренных законом действий;
- все служащие и клиенты, которые видели грабителей, обязаны сразу же заполнить заранее подготовленные опросные анкеты о личности каждого из грабителей (при этом свидетелям запрещается консультироваться друг с другом);
- всех пострадавших и раненых следует в сопровождении немедленно доставить в ближайшее медицинское учреждение, где им должна быть оказана квалифицированная помощь” .

Не регламентированы методы предоставления частными детективами услуг по “сбору сведений по уголовным делам на договорной основе с участниками процесса” . Участие частного детектива в уголовном судопроизводстве выгодно: потерпевшему, потому что он отстаивает в деле свой законный интерес, т.к. частные детективы “будут способствовать возмещению понесенного им ущерба; органам уголовной юстиции - улучшается раскрываемость преступлений; государству - часть расходов, связанных с установлением истины по уголовному делу клиенты частных детективов берут на себя” .

Приостановленное по любому из трех пунктов ст.195 УПК РФ уголовное дело - это не прекращенное дело. В смысле п. 7 ч.1 ст. 3 Закона Российской Федерации "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" это дело, “которое находится в производстве и его участники, в частности, потерпевший и гражданский истец, продолжая оставаться участниками процесса, могут заключать договоры с частными детективами” . В течение суток с момента заключения контракта с клиентом на сбор таких сведений частный детектив обязан письменно уведомить об этом лицо, производящее дознание, следователя, прокурора или суд, в чьем производстве находится уголовное дело (п.7 ч.2 ст.3 Закона).

Анализ указанной проблемы выявляет реальную необходимость регламентации работы частного детектива по приостановленным делам, полагаем целесообразным сделать это следующим образом:

“1. Частный детектив, заключив договор с потерпевшим или другим участником процесса, направляет письменное уведомление в течение суток с приложением договора в канцелярию соответствующего органа внутренних дел.

2. Из канцелярии соответствующего органа внутренних дел уведомление с приложенным договором поступает следователю или лицу, производящему дознание.

3. Компетентное лицо приобщает поступившие материалы к уголовному делу, где они хранятся в соответствии с действующим законодательством. После выполнения указанных действий частный детектив приступает к сбору сведений по уголовному делу” .

Однако, такие полномочия частному детективу недостаточны для успешного решения проблем, возникающих при работе по приостановленному уголовному делу. Поскольку частному детективу “не запрещено знакомиться с материалами уголовного дела, находящегося у следователя с его согласия, в пределах, необходимых для решения возникших вопросов то и возникло предложение ввести в уголовно-процессуальное законодательство конкретные нормы, определяющие такое полномочие следователя” .

Таким образом, необходимо более четко регламентировать законодательную норму, указанную в п.7 ч.1 ст.3 Закона Российской Федерации "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" , например, следующим образом: Частному детективу не должно запрещаться (с согласия следователя) знакомиться с материалами уголовного дела, находящегося у следователя, в пределах, необходимых для разрешения возникших вопросов.

Представляется необходимым регламентировать процесс участия частного детектива в поиске “без вести пропавших граждан” . Для этого полагаем целесообразным внести следующие дополнения в п. 5 ч. 1 ст. 3 Закона Российской Федерации “О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации” :

Для установления места пребывания без вести пропавшего гражданина, частный детектив вправе:

- “рассылать запросы с имеющимися сведениями о без вести пропавшем по последнему известному месту его пребывания (месту работы, месту рождения, месту жительства родственников, месту учебы и т.п.)” ;

- выяснять полный круг юридических и физических лиц, с которыми “пропавший находился в каких-либо отношениях” ;

- уточнять состояние “имущественного положения без вести пропавшего лица, могущего иметь отношение к его исчезновению” ;

- выявлять психофизиологические особенности без вести пропавшего лица (черты характера, привязанности, увлечения, состояние здоровья, психологический портрет и т.п.);

Немаловажно законодательно закрепить процессы взаимодействия и сотрудничества частных детективных и охранных ор

1 (/publications/7764/page/1)

2 (/publications/7764/page/2)

3

4 (/publications/7764/page/4)

Правовая регламентация взаимодействия частных детективных и охранных структур с правоохранительными органами в предупреждении преступлений и проблемы ее совершенствования - Страница 4

Диссертация: Правовые и организационные основы деятельности частных детективных и охранных структур по предупреждению преступлений (/thesis/7764) / Зульфугарзаде Т.Э.. – Москва, 1998. – 160 с.

Взаимодействие и сотрудничество частных детективных и охранных организаций с государственными правоохранительными структурами может осуществляться в следующих направлениях:

- сотрудничество в области проведения предупредительно - профилактических мероприятий на территориях, прилегающих к охраняемым частными

детективными и охранными организациями объектов;

- сотрудничество в области подготовки и переподготовки кадров для частных детективных и охранных организаций;

- сотрудничество в области информации;

- взаимодействие в обеспечении безопасности проводимых групповых, массовых мероприятий;

- взаимодействие в области охраны грузов клиентов частных детективных и охранных организаций при их транспортировке;

- взаимодействие по вопросам обеспечения безопасности операций коммерческих банковских и иных негосударственных финансово-кредитных структур;

- привлечение, на договорной основе с руководством государственных правоохранительных структур, к совместной сыскной и охранной деятельности действующих сотрудников государственных правоохранительных структур.

Законодательство, регламентирующее деятельность милиции в Российской Федерации, практически, не учитывает наличия частных детективных и охранных структур и никак не регламентирует вопросы взаимодействия милиции и частных детективных и охранных структур по предупреждению преступлений. Вношу предложение внести в Закон РСФСР "О милиции" следующее дополнение:

Статья 7. Привлечение к выполнению задач милиции частных детективных и охранных структур

Работники частных детективных и охранных структур могут привлекаться к выполнению задач милиции по предупреждению преступлений с момента и в порядке, определяемом контрактом между органом внутренних дел и частной детективной и охранной структурой. В этом случае на них распространяются обязанности и права, гарантии правовой и социальной защищенности, а также ответственность, предусмотренные для сотрудников милиции.

Выявленные законодательные "пробелы" подразумевают необходимость более детальной регламентации деятельности частных детективных и охранных структур по предупреждению преступлений. Практика не стоит на месте, поэтому все возможные варианты событий, которые могут иметь место в процессе осуществления частной детективной и охранной деятельности в отношении клиента, необходимо отражать в контрактных обязательствах между частной детективной и охранной структурой и клиентом.

Отсутствие необходимого количества высококвалифицированных кадров в области частной детективной и охранной деятельности, являющейся достаточно новой для России, но широко распространенной в высокоразвитых экономически государствах, способствует достаточно большому количеству нарушений финансового, трудового, экологического законодательства со стороны работников частных детективных и охранных структур.

Для исправления положения в данной области необходимо несколько изменить отбор на все должности в частные детективные и охранные структуры, опираясь не только на физические данные кандидатов и стаж их работы в правоохранительных органах, но и на интеллектуальный потенциал.

Необходимо развивать сотрудничество частных детективных и охранных структур с высшими и специальными государственными учебными заведениями и негосударственными образовательными учреждениями, способствуя раннему выявлению способных и достойных кандидатов на должности частных детективов и

охранников, постепенно отходя от малоэффективной традиции устраивать на работу в частные детективные и охранные структуры только родственников, друзей и знакомых.

Отсутствие налаженной информационной системы подбора кадров способствует просачиванию в частные детективные и охранные структуры лиц, имеющих неблагоприятную репутацию, уголовное прошлое, а также скрывающие наличие своих связей с криминалитетом, идущими в ущерб деятельности частных детективных и охранных структур.

Выход из этого положения видится в создании общей базы данных, объединяющей информацию, полученную не только из правоохранительных органов России, но и из международных организаций и, конечно же, из российских коммерческих структур.

Действующее финансовое законодательство России не позволяет негосударственным частным детективным и охранным структурам оплачивать услуги лиц, предоставляющих конфиденциальную информацию, без указания их паспортных данных. Этот факт заставляет частные детективные (сыскные) структуры либо полностью отказаться от услуг информаторов и оставаться без важной информации, либо идти на несоблюдение законодательства. Для устранения указанного недостатка необходимо разрешить частным сыскным структурам списание средств на оплату конфиденциальных информационных мероприятий без указания лиц, их осуществлявших, с обязательным предоставлением соответствующей отчетности в надзорные органы.

1 (/publications/7764/page/1)	2 (/publications/7764/page/2)
3 (/publications/7764/page/3)	4